

DOI: 10.5281/zenodo.14474253

O PAPEL DA MICROBIOTA NA ABSORÇÃO DE LIPÍDEOS E O EFEITO DO SUPERCRESCIMENTO BACTERIANO

Autores: Naiara Gonçalves Cabral; Sarah Amancio Valvassoura; Thais Martins Magalhães; Vinícius de Oliveira Fraga; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A inflamação dos tecidos e as alterações metabólicas presentes na obesidade e outras condições patológicas, como o supercrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO), estão relacionadas à disbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e patogênicas da microbiota intestinal. Problemas como o SIBO podem modificar esse equilíbrio, afetando a saúde metabólica. O tecido adiposo (TA) é um órgão central no contexto da obesidade e tem uma relação direta com essa condição. Embora tenha sido amplamente estudado, recentemente foi reconhecido como um órgão multifuncional, responsável pela produção e secreção de diversos peptídeos e proteínas bioativas, chamadas adipocinas. Isso confere ao tecido adiposo um papel importante na função endócrina, contribuindo para a fisiopatologia de várias doenças, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e aterosclerose. **OBJETIVOS:** Este trabalho visa discutir a relação entre a microbiota intestinal, a absorção de gordura e o supercrescimento bacteriano, considerando seus mecanismos, causas, consequências e implicações clínicas. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura em bases de dados como PubMed e Scopus, utilizando artigos científicos dos últimos cinco anos, priorizando aqueles com maior número de citações e relevância no campo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A microbiota intestinal, é composta por bilhões de microrganismos, principalmente bactérias dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, tem um papel fundamental na manutenção da homeostase intestinal e digestão de gorduras. Estudos mostram que a microbiota auxilia na quebra de lipídeos e sua absorção através da produção de ácidos graxos de cadeia curta e bile. Contudo, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado pode prejudicar esses processos, interferindo na absorção adequada de nutrientes, incluindo lipídeos, resultando em disbiose, má absorção de gordura e sintomas como distensão abdominal, diarreia e desnutrição. Fatores como uso excessivo de antibióticos, dietas ricas em açúcares e estilo de vida sedentário podem alterar a microbiota, favorecendo o SIBO. **CONCLUSÃO:** Observa-se que a microbiota intestinal é essencial para a digestão e absorção de gorduras. O supercrescimento bacteriano no intestino delgado interfere negativamente nesse processo, com implicações clínicas significativas, portanto para manter uma microbiota saudável é necessário promover uma alimentação adequada através de uma alimentação balanceada rica em fibras e fermentados, também recomenda-se adotar estilo de vida saudável como praticar atividades físicas, evitar uso desnecessário dos antibióticos e controlar o estresse.

Descritores: Microbiota intestinal, absorção de lipídeos, disbiose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí